

Bogotá 24 de enero 2025

[B.FC.1-025-04]

Asunto: ¿Cómo afecta la interacción entre alcohol y medicamentos a nuestra salud?

INTRODUCCIÓN

La combinación de alcohol con ciertos medicamentos puede tener consecuencias graves para la salud, en particular cuando se trata de fármacos sedantes (1). Estas interacciones pueden aumentar el riesgo de caídas, accidentes de tráfico e incluso sobredosis fatales (2). El alcohol puede alterar el metabolismo y los efectos de muchos medicamentos comunes, así como los medicamentos también pueden afectar la forma en que el cuerpo absorbe y procesa el alcohol. El riesgo de interacción entre medicamentos y alcohol aumenta significativamente en personas mayores de 65 años, debido a los cambios fisiológicos relacionados con la edad y al uso de múltiples medicamentos que pueden interactuar negativamente con el alcohol (3).

El alcohol puede interactuar con los medicamentos ya sea alterando la biodisponibilidad de las sustancias (interacciones farmacocinéticas) o modificando los efectos en los sitios de los receptores o canales iónicos (interacciones farmacodinámicas), que a su vez influyen en los resultados conductuales y físicos. La gravedad de estas interacciones puede variar en función de factores como la frecuencia de consumo de alcohol (agudo o crónico), el género, la raza y las influencias genéticas o ambientales (4).

Considerando que en época de vacaciones aumenta la prevalencia del uso indebido de medicamentos y el abuso de alcohol, comprender los mecanismos detrás de esta interacción es importante para prevenir resultados adversos para la salud. Esta comunicación explica las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas entre el alcohol y varios medicamentos, destacando recomendaciones importantes para evitar efectos adversos graves.

CONTENIDO

El alcohol (etanol) es una de las sustancias legales más consumidas en todo el mundo (5). Se metaboliza principalmente por la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH) y por el citocromo P450 (CYP) 2E1. Las enzimas del citocromo P450 (CYP), en particular la CYP2E1, desempeñan un papel importante tanto en el metabolismo del alcohol como en el metabolismo de varios medicamentos y xenobióticos. Los medicamentos que inhiben la ADH o la CYP2E1 pueden alterar significativamente las interacciones entre el alcohol y los fármacos, lo que provoca efectos secundarios graves (1,4).

El consumo agudo de alcohol afecta principalmente a las tasas de absorción de los fármacos, mientras que el consumo crónico de alcohol puede alterar el metabolismo, la depuración y la unión a proteínas de los fármacos. El consumo crónico de alcohol también puede exacerbar el daño

hepático, lo que complica la evaluación de las interacciones farmacológicas, ya que la función hepática es un determinante clave en el metabolismo de los fármacos (2,3).

Las interacciones del etanol con los fármacos pueden ser farmacocinéticas o farmacodinámicas. Las interacciones farmacocinéticas se producen cuando el alcohol afecta a la absorción, la distribución, el metabolismo o la excreción de un medicamento. Por ejemplo, el alcohol puede acelerar o ralentizar el metabolismo de los fármacos, lo que da lugar a niveles peligrosamente alterados del mismo (1). Por otra parte, las interacciones farmacodinámicas implican la influencia del alcohol en los efectos conductuales o físicos de los medicamentos. Estos pueden dar lugar a resultados impredecibles, como el deterioro de las funciones cognitivas y motoras (6).

Es importante resaltar que el consumo crónico de alcohol dificulta la evaluación de las interacciones farmacológicas, ya que a menudo implica enfermedad hepática (p. ej., cirrosis) y desnutrición, que afectan a las enzimas hepáticas y a la unión a proteínas. Estos factores pueden dificultar la distinción entre los efectos del alcohol y otros problemas de salud, en particular al evaluar los riesgos de los medicamentos (7). Además, el consumo crónico de alcohol aumenta el riesgo de endotoxemia y permeabilidad intestinal inducidas por el alcohol, lo que puede contribuir a la inflamación sistémica y la enfermedad hepática (4).

El alcohol puede interactuar con los medicamentos mediante diferentes mecanismos, los principales se presentan a continuación:

- **Absorción alterada:** algunos medicamentos interfieren en la absorción del alcohol, lo que puede provocar concentraciones elevadas de alcohol en sangre y otros efectos adversos (1).
- **Metabolismo alterado:** el alcohol puede acelerar o ralentizar el metabolismo de los medicamentos, lo que provoca cambios potencialmente peligrosos en los niveles de fármaco (2).
- **Efectos farmacológicos modificados:** el alcohol puede amplificar o reducir los efectos de los medicamentos, lo que puede provocar consecuencias graves (6).

Interacciones peligrosas entre medicamentos y alcohol

El alcohol puede interactuar de manera peligrosa con una amplia variedad de medicamentos, aumentando el riesgo de efectos adversos graves. Los principales grupos afectados son:

- **Depresores del sistema nervioso central (benzodiazepinas, opioides y barbitúricos):** la combinación de alcohol con estos medicamentos potencia la depresión del sistema nervioso central, lo que aumenta el riesgo de sedación excesiva, insuficiencia respiratoria, sobredosis y accidentes. Además, puede alterar la memoria y las habilidades motoras (8,9).
- **Analgésicos y antiinflamatorios:** Los analgésicos comunes como el paracetamol, ibuprofeno y la aspirina presentan riesgos significativos al combinarse con el alcohol. El alcohol incrementa el riesgo de sangrados gastrointestinales, y en el caso del paracetamol, puede

causar daño hepático. Además, el consumo excesivo de alcohol con AINE puede agravar problemas renales (7).

- **Antidepresivos y antipsicóticos:** El alcohol reduce la eficacia de los antidepresivos (p. ej., ISRS) y amplifica los efectos sedantes de los antipsicóticos. Esto puede afectar las capacidades cognitivas y motoras, aumentar la sedación, y en algunos casos, incrementar el riesgo de pensamientos suicidas o toxicidad hepática a largo plazo (8).
- **Antihipertensivos y diuréticos:** El alcohol puede potenciar los efectos hipotensores de medicamentos como betabloqueantes, inhibidores de la ECA y diuréticos, lo que puede causar mareos o desmayos, especialmente en personas mayores (10).
- **Anticoagulantes y antiplaquetarios:** Medicamentos como la warfarina o la aspirina, al combinarse con alcohol, aumentan el riesgo de sangrados, lo que puede ser peligroso para los pacientes con trastornos de coagulación o que ya están en tratamiento anticoagulante (7).
- **Medicamentos para la diabetes:** Fármacos como la insulina y la metformina pueden provocar hipoglucemia cuando se combinan con alcohol, especialmente en grandes cantidades, lo que puede ser potencialmente mortal (10).
- **Antibióticos y antimicóticos:** El alcohol interfiere con el metabolismo de ciertos antibióticos (p. ej., metronidazol) y antimicóticos (p. ej., ketoconazol), lo que puede causar efectos adversos graves como hepatotoxicidad, náuseas, vómitos y dolores de cabeza. En algunos casos, esta interacción puede producir una reacción similar a la del disulfiram (11-13).
- **Medicamentos gastrointestinales:** Los medicamentos como antiácidos e inhibidores de la bomba de protones, al combinarse con alcohol, pueden irritar el tracto gastrointestinal, lo que aumenta el riesgo de úlceras y sangrados gástricos (7,10).
- **Anticonvulsivos:** Medicamentos como fenitoína y ácido valproico pueden ver reducida su eficacia cuando se combinan con alcohol, lo que incrementa el riesgo de convulsiones (14).

Los profesionales de la salud deben realizar evaluaciones sistemáticas de detección del consumo de alcohol en sus pacientes, especialmente cuando se prescriben medicamentos que interactúan peligrosamente con el alcohol. La identificación temprana de estos riesgos permite educar al paciente sobre los peligros potenciales y ajustar el tratamiento. Una comunicación abierta entre el médico y el paciente es esencial para prevenir interacciones perjudiciales y garantizar la seguridad del tratamiento.

RECOMENDACIONES

- **Evitar el alcohol con ciertos medicamentos de riesgo:** Si estás tomando medicamentos como benzodiazepinas, opioides, analgésicos, antidepresivos, anticoagulantes, antibióticos o antimicóticos, no consumas alcohol, ya que puede interferir con la efectividad del medicamento y aumentar el riesgo de efectos secundarios graves (como somnolencia, dificultad respiratoria o daño hepático) (7).
- **Evita el alcohol si tienes problemas hepáticos o renales:** Si padeces enfermedades hepáticas (cirrosis, hepatitis) o renales, consulta con tu médico antes de consumir alcohol,

ya que puede empeorar el daño a estos órganos y alterar la forma en que tu cuerpo procesa los medicamentos (6).

- **Consulta con tu médico o farmacéutico:** Si tomas medicamentos regularmente, pregúntales si es seguro consumir alcohol. Algunos medicamentos pueden tener interacciones peligrosas con incluso pequeñas cantidades de alcohol (2).
- **Informa sobre tu consumo de alcohol:** Asegúrate de contarle a tu médico si consumes alcohol, incluso ocasionalmente. Esta información ayudará a ajustar tu tratamiento y prevenir posibles interacciones (10).
- **Establece un horario regular para tomar medicamentos:** Si tu medicación puede interactuar con el alcohol, es importante tomar los medicamentos a la misma hora todos los días, asegurando que haya suficiente tiempo entre el consumo de alcohol y la dosis (5).
- **No te automediques:** Evita el uso de medicamentos sin receta (como analgésicos, antiinflamatorios o productos para la acidez) si consumes alcohol regularmente. Estos medicamentos pueden tener interacciones peligrosas que agraven problemas de salud existentes (6).
- **Monitorea cualquier efecto adverso:** Si experimentas síntomas inusuales tras consumir alcohol con medicamentos, como somnolencia extrema, mareos, dificultad para respirar, náuseas, dolor abdominal o sangrados, busca atención médica inmediatamente (2).
- **Hidrátate y mantén una dieta balanceada:** Beber suficiente agua y comer de forma equilibrada es esencial, especialmente si tomas medicamentos. Esto ayudará a tu cuerpo a procesar tanto los medicamentos como el alcohol de manera más eficiente (6).
- **Controla la glucosa si tomas medicamentos para la diabetes:** Si tomas insulina o metformina, ten cuidado con el alcohol, ya que puede interferir con el control de la glucosa y aumentar el riesgo de hipoglucemia (bajos niveles de azúcar en sangre) (7).
- **Evita el alcohol si tomas medicamentos que afectan la coordinación o concentración:** Si estás tomando medicamentos que alteran tu concentración o coordinación (como sedantes, anticonvulsivos o analgésicos), no consumas alcohol. Esto te ayudará a prevenir accidentes o problemas graves de salud (8).

CONCLUSIÓN

Combinar alcohol con medicamentos, especialmente aquellos con efectos sedantes, puede provocar graves consecuencias para la salud, como sobredosis, daño hepático y accidentes. Los adultos mayores son particularmente vulnerables a estas interacciones debido al mayor uso de medicamentos y a los cambios en la fisiología. Los profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental en la educación de los pacientes sobre los riesgos y la detección del consumo de alcohol durante las consultas. Al comprender las interacciones entre el alcohol y los medicamentos, los profesionales sanitarios y pacientes pueden reducir los riesgos, garantizar la seguridad y mejorar los resultados del tratamiento.

REFERENCIAS

1. Chan, L. N., & Anderson, G. D. (2014). Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions with ethanol (alcohol). *Clinical Pharmacokinetics*, 53(12), 1115-1136. <https://doi.org/10.1007/s40262-014-0190-x>
2. Menkes, D. B. (2018). Pharmacological interactions: More reason to regard alcohol as a drug. *BMJ*, 363, k4952. <https://doi.org/10.1136/bmj.k4952>
3. Pakkir Maideen, M. (2019). Clinically important and pharmacologically relevant drug interactions with alcohol. *American Journal of Medical and Clinical Sciences*, 4(1). <https://doi.org/10.5455/ajrms.20190602042343>
4. Patel, S., Behara, R., Swanson, G. R., Forsyth, C. B., Voigt, R. M., & Keshavarzian, A. (2015). Alcohol and the intestine. *Biomolecules*, 5(4), 2573-2588. <https://doi.org/10.3390/biom5042573>
5. Verplaetse, T. L., & McKee, S. A. (2017). An overview of alcohol and tobacco/nicotine interactions in the human laboratory. *American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 43(2), 186-196. <https://doi.org/10.1080/00952990.2016.1189927>
6. Pageot, C., Miremont-Salamé, G., & Couzigou, P. (2015). MÉDICAMENTS ET ALCOOL: UN MAUVAIS MÉNAGE [Drugs and alcohol: A bad mix]. *Revue de Pratique*, 65(8), 1011-1014.
7. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. (n.d.). Alcohol-medication interactions: Potentially dangerous mixes. National Institutes of Health. Recuperado el 12 de diciembre de 2024, de <https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes>
8. Menkes, D. B., & Herxheimer, A. (2014). Interaction between antidepressants and alcohol: Signal amplification by multiple case reports. *International Journal of Risk & Safety in Medicine*, 26(3), 163-170. <https://doi.org/10.3233/JRS-140632>
9. Hirschtritt, M. E., Palzes, V. A., Kline-Simon, A. H., Kroenke, K., Campbell, C. I., & Sterling, S. A. (2019). Benzodiazepine and unhealthy alcohol use among adult outpatients. *American Journal of Managed Care*, 25(12), e358-e365. <https://doi.org/10.37765/ajmc.2019.42264>
10. Saitz, R., Horton, N. J., & Samet, J. H. (2003). Alcohol and medication interactions in primary care patients: Common and unrecognized. *American Journal of Medicine*, 114(5), 407-410. [https://doi.org/10.1016/s0002-9343\(02\)01563-2](https://doi.org/10.1016/s0002-9343(02)01563-2)
11. Mergenhagen, K. A., Wattengel, B. A., Skelly, M. K., Clark, C. M., & Russo, T. A. (2020). Fact versus fiction: A review of the evidence behind alcohol and antibiotic interactions. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 64(3), e02167-19. <https://doi.org/10.1128/AAC.02167-19>
12. Fjeld, H., & Raknes, G. (2014). Er det virkelig farlig å kombinere metronidazol og alkohol? [Is combining metronidazole and alcohol really hazardous?]. *Tidsskrift for Den Norske Legerforening*, 134(17), 1661-1663. <https://doi.org/10.4045/tidsskr.14.0081>
13. Food and Drug Administration. (2023). *LIKMEZTM (metronidazole) oral suspension*. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/216755s000lbl.pdf
14. Schmidt, D. (1975). Effect of ethanol intake on phenytoin metabolism in volunteers. *Experientia*, 31(11), 1313-1314. <https://doi.org/10.1007/BF01945799>